

Javier Olvera-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-3002-8552](https://orcid.org/0000-0002-3002-8552))

* Recensiones para el II Seminario de Pedagogía Crítica en torno a la educación artística y el pensamiento actual, vinculadas al proyecto *El laboratorio pedagógico como motor para la inclusión de la comunidad educativa en la etapa de la ESO: Evaluación e implementación de prácticas emergentes y disruptivas* (B- SEJ-374-UGR18) PROYECTOS DE I+D+i EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCÍA 2014-2020

Recensión de la sesión 1: *Pedagogías Críticas en Contextos Actuales. Alzar voces, construir redes*. De Miquel Àngel Essomba.

En un acercamiento a la pedagogía crítica encontramos que sus fundamentos están en la Teoría Crítica y su aplicación a la pedagogía nos permite hacer una lectura alternativa de la realidad social y plantear posibilidades de acción.

La manera que propone la teoría crítica para comprender los fenómenos sociales y entender realidad como construcción social susceptible a ser modificada, es el deber de analizarlos en profundidad y visibilizar los procesos de dominación que subyacen, que unas veces serán evidentes y otras veces estarán ocultos.

Desde estos planteamientos los docentes tenemos que posicionarnos políticamente y revisar las prácticas que llevamos a cabo en la escuela. Cuáles de nuestras prácticas están reproduciendo las lógicas de dominación y cuáles sirven para enfrentarnos.

Pienso que los docentes seguimos un proceso emancipador al cuestionar nuestro currículum educativo en relación con las competencias, qué son, qué sentido tienen en la educación actual, cuáles se sitúan en la humanización del sistema educativo y cuáles siguen unas lógicas empresariales, si se privilegian una sobre otras y si podemos integrarlas de manera premeditada en un discurso que hable de saberes en lugar de otros términos más controvertidos como lo que es una competencia.

Las competencias es solamente uno de los temas que podemos cuestionar de nuestro currículum educativo, también merece que se revisen los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y aspectos metodológicos. Precisamente, estos últimos, creo que son los más influenciados de intereses externos ya que introduce lógicas de mercado y procesos neoliberales desde una apariencia amable de recurso para los docentes. Además, con un aroma a producto perecedero que se introduce, se exprime y se caduca siendo relegado al olvido, pero habiendo generado todo un cúmulo de cursos, materiales, adeptos que han extendido sus posibles bondades, teorías con fundamentos cuestionables y la duda de quiénes hay detrás de un producto con tanto aparato de marketing asociado.

Todos y cada uno de estos temas son ejemplos de aspectos que tiene que ser objeto de la crítica del docente, pensarlos, revisarlos y diseñar acciones que huyan de reproducir las prácticas que sostienen el sistema. Me gusta pensar el docente desobediente, el docente

TAREAS SEMINARIO DE PEDAGOGÍAS CRÍTICAS DE LA ESMUC*

disruptivo, pero no de la disrupción que defienden las lógicas de mercado para que un producto sustituya a otro, sino el docente disruptivo como los niños y niñas a quienes el sistema educativo pone esa misma etiqueta, docentes incómodos, que cuestionan las normas y que actúan según su posicionamiento pedagógico les sugiere. El problema es que haya otros docentes que se suban a este carro de la desobediencia sin una revisión crítica de la pedagogía, sin una búsqueda de la justicia social, la libertad y la igualdad, sin vincularse con otros docentes dirigidos hacia los mismos objetivos y sin un compromiso claro con la educación, este es el peligro de defender un ideal del que se apropien otras personas que no comparten esa misma idea de posibilidad, de futuro.

Es importante el compromiso social, la educación como servicio a la comunidad y como creadora de nuevos contextos. La educación que está pendiente a lo que pasa extramuros, que permite que la comunidad entre, participe y tome decisiones. Desde mi práctica educativa, la construcción de redes es importante y estas redes no se pueden quedar exclusivamente en redes profesionales, es necesaria la participación de la comunidad vecinal en esta red que influye, promueve y toma decisiones dentro de la escuela. Los proyectos educativos cerrados, desgraciadamente, forman parte de una práctica habitual en los colegios. Las programaciones de aula se burocratizan, se hacen de forma individualista y pierden su sentido en una praxis irreflexiva. Estas y otras herramientas que las Ciencias de la Educación aportan para la mejora del funcionamiento de los centros y de las aulas, se vuelven puro papeleo y burocracia cuando se institucionalizan. Las herramientas dejan de tener vida y tener una utilidad real cuando se usan para fiscalizar la acción y gestión que se realiza en los colegios.

En relación con estos documentos fundamentales, la emancipación pienso que viene promovida por apropiarnos de ellos, dejar de verlos como elementos burocráticos para verlos como herramientas útiles que nos permiten esa emancipación y esa capacidad de acción. Hay que posicionarse, oponerse a los poderes y reivindicar una pedagogía que busque lo posible y que cree nuevos contextos, condiciones favorables para el cambio. Esos documentos burocráticos se pueden convertir en los mejores aliados si los dotamos de contenidos y los desarrollamos hasta sus límites.

El área de educación musical pasa desapercibida en los colegios pese a ser ruidosa. Desde nuestra área se puede intentar actuar, poca gente le va a hacer caso si se hace con cuidado e inteligencia. Los docentes de música comprometidos con una dimensión política, una dimensión ética y cultural podemos promover cambios importantes en la cultura escolar, que sea integradora de saberes y que no reproduzca las lógicas neoliberales de las que adolecen nuestras sociedades. Podemos ser esa grieta por donde se cuele la esperanza, desde la valentía se puede deconstruir el área, hacerla más humanista, reconstruir puentes con las necesidades de la sociedad y explorar maneras de actuar, de pensarnos y hacer pensar.

Recensión de la sesión 2: *Apuntes para una lectura crítica de los discursos y las prácticas innovadoras. Intentar, más allá de la letra, atender a la música.* De Mar Esteve.

En todos los ámbitos educativos se percibe un interés compulsivo por innovar, el problema ocurre cuando los docentes se sumergen en una deriva innovadora sin cuestionarse qué bases y fundamentos hay detrás de esas prácticas, si es realmente innovación o es una readaptación de antiguas pedagogías, si solamente estamos aplicando recetas que tienen poca flexibilidad ante las circunstancias inesperadas y ante la diversidad que nos encontramos en las aulas. Seguramente, como dijo Mar, hay gente que hace cosas maravillosas en nombre de la innovación, pero tal vez sea el resultado de compromiso docente.

Es interesante comprobar cómo el concepto innovación procede del mundo empresarial y me pregunto por qué esa transferencia de términos desde la empresa a la escuela, pero también la apropiación de términos de la escuela por el ámbito empresarial. La revisión de los conceptos y los términos que usamos es necesaria, porque la comunidad educativa se pierde en esta confusión y en la polisemia, de modo que innovación puede ser entendida de manera distinta entre dos personas. Los discursos pedagógicos desde un enfoque crítico tienen que analizar y consensuar los significados, y deberíamos no asumir tan alegremente los que nos vienen desde otros ámbitos porque no suele ser de manera casual que se promueva esa confusión conceptual.

El concepto propuesto por Mar es la renovación en lugar de innovación, porque supone hacer de nuevo y en cada momento. Es interesante el matiz de renovar, porque no se advierte una ruptura, sino experiencia y adaptación a la situación, persona o comunidad. La acción pedagógica tiene que responder a lo que es necesario en cada situación. Una metodología innovadora, bien desarrollada y con unas fases rigurosamente establecidas es una receta. Y en la educación las recetas responden a un estándar, dejando lo periférico y lo marginal sin atender, se atiende a un estándar de persona, pero con la apariencia de valer para todo. Esta generalización siempre es problemática en educación.

Desde la pedagogía crítica hay que mirar la innovación con las lentes de dominación. Puede ser que haya metodologías, tecnologías, materiales, referentes intelectuales... que se requieran, que estén en el foco de las tendencias para que todo siga del mismo modo, para que no haya renovación. Innovar para que nada cambie. Cuando un docente asume ciertas prácticas, hay que cuestionarse su adecuación pedagógica pero también política. ¿Qué tipo de sociedad estoy aceptando, no estoy cuestionando y, por tanto, reproduciendo cuando incorporo una metodología determinada?

Otra crítica que podemos hacer a las tendencias innovadoras actuales es no reconocer el vínculo con la pedagogía que les precede o incluso rechazar todo vínculo con la tradición, generando prácticas rupturistas y que no aceptan ningún continuismo teórico, ni ninguna herencia práctica. Estos referentes teóricos del pasado son importantes para construir una base de conocimiento y, a partir de estos fundamentos y prácticas

TAREAS SEMINARIO DE PEDAGOGÍAS CRÍTICAS DE LA ESMUC*

reveladas y analizadas de la tradición pedagógica, hacer una pedagogía que de respuesta a los problemas de nuestro tiempo de una forma lúcida y creativa.

La innovación que interesa es la que propicia los cambios que son necesarios, la renovación que requiere nuestro tiempo y que cambie las cosas que hay que cambiar. En el camino nos encontraremos de multitud de tendencias y modas pedagógicas que carecen de orientación y, seguramente, tengan como intención distraer de los verdaderos objetivos de cambio y justicia. Las multinacionales tienen en el sistema educativo una fuente grande de recursos económicos y oportunidades de granjear fondos públicos, muchas de las pedagogías impulsadas por fundaciones de bancos, empresas de telecomunicaciones y grandes empresas tecnológicas suelen elaborar productos y recursos “gratuitos” para que la gestión pública sea cada vez más transferida a manos privadas y que las decisiones en los sistemas educativos se hagan según estos intereses privados.

Para orientarnos en esta complejidad, Mar propone tres principios para abordar la innovación desde una perspectiva crítica.

- Evitar quedarnos en lo superficial, ir al fondo para superar discursos unilaterales, resolutivos y simplistas basados en pseudoevidencias. Además, localizar esos argumentos neutros, porque detrás de esa neutralidad hay una alineación con el estatus quo.
- Mantener el vínculo con la realidad contextualizando constantemente y la experiencia evitando un lenguaje alejado de los profesionales de la práctica. “Que la lectura del mundo preceda a la lectura de la palabra”, como decía Freire.
- Saber qué queremos y qué no queremos estableciendo unos fines, porque estos nos orientan. Algo fundamental en una educación que se emancipe de elementos externos con intereses económicos.

En mi práctica docente la tecnología y las metodologías no están al servicio de la innovación, están al servicio de la creación sonora y es en este espacio donde me encuentro consumiendo productos atemporales, ya que un ordenador viejo y reacondicionado me aporta todas las posibilidades y características que necesito para la manipulación sonora en el aula. En mi caso, la ruptura la hago con las tendencias y sospecho de todo aquello que llega a mi fruto de una campaña de marketing.

Recensión de la sesión 3: *Una crítica a la no directividad en la Educación Artística. Reflexiones en torno a la libre expresión, la creatividad, el talento y lo vivencial.* De Ani Pérez.

Los modelos pedagógicos que tienden a la libertad, la libre expresión, el talento innato, la creatividad y el aprendizaje vivencial tienen gran arraigo en muchas de las pedagogías que se desarrollan en la actualidad. Los mensajes que transmiten son sugerentes y son muchos los docentes de escuelas públicas los que asumimos ciertos principios de estos modelos. Así que se hace necesario un análisis profundo. Cualquiera

TAREAS SEMINARIO DE PEDAGOGÍAS CRÍTICAS DE LA ESMUC*

práctica que se vaya a desarrollar en las aulas necesitan de este análisis profundo y no quedarse en la propaganda y los eslóganes.

Frente a una postura esencialista de los niños/as como seres perfectos antes de su relación con la sociedad, considero que hay que situar una postura existencialista. Es muy común ver a compañeros y compañeras docentes que sitúan a su alumnado en una burbuja, tratando de que la influencia de la sociedad no actúe y aplicando una sobreprotección de lo que ocurre socialmente. Pienso en temas delicados como la violencia, la barbarie consumista, la sexualidad, las drogas, etc. Sin embargo, estos problemas que se obvian siguen presentes y considero una oportunidad tratarlos en un espacio seguro, que no de sobreprotección, como son las aulas.

Si en las clases con adolescentes o preadolescentes dejamos que prime la no directividad, estamos dejando en sus manos la relación con el mundo, con el que está lleno de posibilidades, el que hay que descubrir, el que hay que apropiarse, pero también ese otro mundo lleno de peligros que hay que despreciar, en el que hay que actuar para que cause rechazo y que no destruya las vidas de quienes se apropien de lo negativo. En mis clases estos temas son la oportunidad que se nos abre para que estemos advertidos, para ayudar a quienes se empiezan a desviar o ya lo han hecho y para dar un servicio a la comunidad mirando al futuro como posibilidad de mejora.

Ani nos habla de el peligro de esperar que la naturaleza se despliegue. Pienso en la escuela como conjunto de experiencias. Cuanta más riqueza de experiencias, más posibilidades. Cuanto más conocimiento, más libertad. Por eso me cuesta entender un modelo de escuela libre que espere a que cada uno busque su libertad y estoy de acuerdo en la afirmación de Ani de que no puede interesar lo que no se conoce.

Cuando me situé en este principio, asumo el poder que se me otorga como docente y lo ejerzo, pero desde una perspectiva crítica siempre pienso de cuál es la mejor manera de ejercerlo y siempre intento hacerlo desde el compromiso con el contexto en el que me encuentro. Por ejemplo, si en mi aula encuentro que hay una gran mayoría de alumnado que no ha tenido ninguna experiencia musical, la clase se hace variada desde la experiencia con distintos tipos de música, diálogos a partir de ellas, actividades de percepción, expresión y creación y también historia y lenguaje musical, todo desde un equilibrio buscado para que la experiencia sea lo más rica y variada posible. Pero cuando en mi aula mayoría de alumnado que está formándose en instrumentos y ya tiene experiencia musical, ejerzo mi poder para proponer actividades con las que amplíen su forma de apreciar la música y los procesos de creación. La directividad que ejerzo está en poner en el centro otras experiencias distintas a las que suelen tener. El equilibrio está en ejercer una fuerza contraria a la música y la manera canónica de aprenderla en la que se encuentran inmersos. Aquí no dejo de plantear esas otras experiencias para quienes no están teniendo las mismas posibilidades formativas, pero desde la deconstrucción de la experiencia formativa misma. La no directividad se plantea en algunas fases del mismo proceso, pero con unas orientaciones claras para que la esencia

TAREAS SEMINARIO DE PEDAGOGÍAS CRÍTICAS DE LA ESMUC*

de la práctica musical, los objetivos y fines del proceso de aprendizaje no sean obviados.

Un aspecto que me interesa de los principios de la educación libre la oposición a la estigmatización de la infancia para dejar de considerar que en la infancia son egoístas, caprichosos, malos, molestos..., pero hacerlo, como propone Ani, evitando una idealización de la infancia porque, tanto desde la estigmatización como desde una romantización, estamos homogeneizando a un colectivo de naturaleza diversa. Y esta homogeneización correlaciona muy bien con la estandarización de la educación contra la que tanto luchamos algunos docentes ya que vemos en ella una influencia neoliberal que ha revertido en nuestros currículos educativos.

Cuando superamos una homogeneidad, vemos los condicionantes del aprendizaje y por qué hay personas en las clases con más talento que otras. En una perspectiva sociocultural solemos encontrar la respuesta, las diferencias no son individuales, las diferencias suelen ser de oportunidades, son socioculturales. Además, si no hacemos este análisis de esas relaciones socioculturales que subyacen a las diferencias en la escuela, estamos permitiendo la reproducción de las desigualdades ya presentes, así nos hacemos cómplices de dicha desigualdad.

Recensión de la sesión 4: *Epistemologías musicales. Buscando nuevos espacios a antiguas preguntas de las pedagogías musicales.* De Silvia Carabetta.

Un primer aspecto relevante que señala Silvia sobre la pedagogía crítica es que tradicionalmente se ha llegado a grandes consensos desde en análisis de los problemas, pero ha habido un déficit en lo propositivo. Los grandes discursos sobre la problematización de lo que nos encontramos en la escuela no ha revertido en unos propósitos de acción. Creo que este periodo estamos tratando de resolver esta carencia, ya que son muchos los dispositivos que se están ensayando para que esa detección de necesidades y ese análisis de los problemas sean continuados por unos procesos de deconstrucción y recreación o renovación.

En este desequilibrio entre la profundización teórica y la superficialidad práctica que heredamos de los autores que defendían una pedagogía crítica, el neoliberalismo se fue apropiando de los discursos pedagógicos y, tal vez, localizó esta carencia de la acción y empezó a actuar desde sus propias lógicas. Los docentes, inmersos en los problemas de las aulas, recogen e implementan productos que prometen innovación y mejora, pero tras estos eslóganes los intereses son dudosos. Como dice Silvia, uno de los problemas de las Ciencias de la Educación es que tienen a homogeneizar teorías y autores para dar respuestas generales a unas aulas masificadas, pero esta generalización no prevé la diversidad.

En el ámbito en el trabajo, que compagino con mi práctica profesional, ensayamos una nueva manera de investigar de forma colaborativa y participativa y lo hemos hecho introduciendo las lógicas de los laboratorios ciudadanos en un grupo de docentes comprometidos con la educación, que leemos nuestra realidad contextual y ofrecemos

TAREAS SEMINARIO DE PEDAGOGÍAS CRÍTICAS DE LA ESMUC*

respuestas de manera colectiva (tal vez reflejemos lo que Freinet entendía como cooperativas de docentes). Los docentes y las docentes de música estamos muy aisladas en los centros y propiciar este espacio nos ha aportado una oportunidad colaborativa para realizar acciones conjuntas, y lo hacemos con unas actividades que nos causaban situaciones problemáticas con compañeras, familias e incluso nuestro estudiantado. La controversia se produce al querer utilizar las preferencias musicales de nuestro alumnado en nuestras aulas. En esta cooperación pedagógica diseñamos, analizamos, evaluamos y orientamos nuestras prácticas, buscando una fundamentación y una argumentación que aporte significados, y una defensa, a poner en ciertos momentos las músicas de nuestro alumnado a dialogar con nuestras y otras músicas, las que forman parte de nuestras preferencias, las que responden al canon clásico-romántico y otras más experimentales como pudieran ser las vanguardias del XX y XXI.

Con esta forma de investigación colaborativa, donde expertos en la práctica trabajan con lógicas democráticas y horizontales junto a expertos en la investigación educativa, superamos uno de los problemas que señala Silvia. Reducimos la brecha que hay entre la universidad y la escuela, entre el conocimiento teórico y el práctico. En nuestra forma de investigar, los docentes toman decisiones sobre el diseño de la investigación y en el desarrollo de cada una de sus fases. Además, creemos firmemente en que las teorías que emergen de la docencia tienen un valor fundamental para la construcción de los discursos pedagógicos. La pedagogía la construimos desde el contexto, desde las fuentes y desde la práctica.

La educación dialógica que propone Freire la buscamos en el aula, porque queremos poner en diálogo nuestras creencias con las de nuestro alumnado, nuestras músicas con las que no son nuestras, entender la experiencia musical desde la visión infantil y juvenil, actuar desde la empatía, hacernos adolescentes por unos momentos para participar de sus experiencias. Hay que reconocer sus saberes y no imponer los nuestros porque se rompe el diálogo. El diálogo como acción denunciante, adultocéntrica y sociocéntrica se convierte en monólogo y aquí volvemos a una posición hegemónica que abandona esas ventanas de posibilidad.

También tenemos que comprender la necesidad en estas edades de tener un espacio propio, no compartido con las adultas, sino con las iguales. El riesgo de asumir sus músicas puede ser que las desprecien porque se les ha usurpado el poder de poseerlas, identificarse con ellas y compartirlas con quien decidan. El diálogo nos puede abrir ventanas de oportunidad de establecer una vinculación con la forma de ver el mundo que tiene nuestro estudiantado. Podemos utilizar este vínculo para hablar de temas que se censuran, pero que si se ponen en el centro pueden ser muy educativos ya que no los suelen compartir con las personas adultas. Pero una vez abierta la ventana, generado el vínculo, hay que volver a cerrarla para no ocupar un espacio en el que ellas y ellos están. Un compañero hace una analogía muy visual. Corremos el peligro de que pase como en Facebook, cuando empezó a usarse por padres, madres, abuelos, profesorado, etc., los jóvenes hicieron una espantada y comenzaron a usar otros lugares en los que conservar su privacidad respecto al mundo adulto.

TAREAS SEMINARIO DE PEDAGOGÍAS CRÍTICAS DE LA ESMUC*

Me parece muy interesante el foco en las formas de escucha. Hoy no escuchamos como lo hacían nuestros ancestros. Y las nuevas generaciones distan mucho de escuchar como lo hicimos nosotras a sus edades. Pienso mis momentos de escucha privada cuando tenía entorno a los 12 años. Me gustaba encerrarme en la habitación donde estaba el equipo de música y ponía mis cintas grabadas de la radio o los cuatro vinilos que me fui comprando durante varios cumpleaños. Mi escucha era imaginación. Me imaginaba con un micro, usaba una raqueta en forma de guitarra, hacía playback con mi saxofón para imitar los vientos de Supertramp. Mi escucha era imaginación, las imágenes mentales las construía. Cuando pregunto a mi alumnado sobre sus experiencias de escucha y cómo utilizan la música, la asociación con la imagen es constante y no hablo de la imagen de un músico en un concierto. No entienden las músicas por sí solas. Cuando escuchan, sus significados están asociados a una narrativa aportada por videoclips.

Creo que esto responde al canon de nuestra época y que una escucha pura y sugerente es necesaria para separar lo musical de lo visual. Para estas experiencias me gusta recurrir a las músicas que apunté anteriormente, las vanguardias del XX y XXI, y llegar a ellas desde la creación, siguiendo estrategias compositivas que están presentes en ellas llegamos a las obras.

Recensión de la sesión 5: *Otros escenarios posibles, una revisión en torno a lo “pedagógico”, lo “didáctico” y lo “transgresor” en la creación artística.* De Cristina Cubells Pérez.

En esta charla se pone en foco en hacer pedagogía crítica desde la creación artística. Cuando programamos la asistencia a algún concierto, la utilización de ciertas músicas, las adaptaciones didácticas para nuestro alumnado, etc., sería necesario plantearse lo que subyace tras cada uno de esos materiales musicales y sonoros que decidimos como adecuados.

Las lógicas que operan tras las programaciones culturales infantiles suelen basarse en los intereses económicos, la neutralidad política y la infantilización cultural. Estas lógicas, sirven para mantener el modelo de privilegios y cancelar otros imaginarios posibles. Por eso es fundamental esta revisión de las creaciones artísticas que se dirigen a la infancia.

Si analizamos la industria musical, encontramos que su interés es lo neutro. No se posiciona políticamente para no causar rechazo y disminuir su rendimiento económico. Aquí priman los criterios comerciales. Situamos aquí la línea pedagógica de las orquestas, óperas adaptadas al público infantil, línea pedagógica de los museos, etc. Es una educación mediada por el arte y esto le confiere un estatus de superioridad, pero los intereses son comerciales y están dirigidos a un público sin agencia.

Si el análisis se hace en las aulas, hay que pensar esos materiales, porque en ese pensamiento ponemos en juego nuestra capacidad de acción y la de nuestro alumnado. En esta revisión compartida creamos posibilidades de emancipación de lo que se nos propone desde la mercadotecnia, como nos dice Cristina, crear marcos de posibilidad

TAREAS SEMINARIO DE PEDAGOGÍAS CRÍTICAS DE LA ESMUC*

para salir de la linealidad y sentirnos con agencia para abandonar la linealidad y esa agencia tiene que ser el punto de partida.

Los creadores, docentes y familias que deciden propuestas artísticas para la infancia y la juventud debemos preguntarnos ¿cómo concebimos la infancia en términos esenciales?, ¿le atribuimos una agencia?, ¿cómo la construimos desde la mirada adulta?, ¿qué consideraciones tiene esta mirada en los proyectos donde la infancia está implicada? Si no concebimos la agencia de la infancia, no estamos reconociendo la dimensión política que tiene todo arte, la que se hace explícita y la que por su neutralidad sostiene el poder hegemónico.

El interés está en aquellas propuestas que no tiene una única lectura, que no omitan significados, sino que tienen un sentido completo que será recogido o no según las maneras de pensar y la madurez de cada persona. Esto genera disenso y difiere mucho de los productos que resultan de la censura, de una concepción infantilizada de la infancia y de una sobreprotección a ciertos temas sociales que, por otro lado, se encuentran en la cotidianidad.

Pienso en la producción artística creada por el propio estudiantado. Creo que los saberes y las controversias tienen un sentido propio cuando se ponen a dialogar en los procesos artísticos. Esa censura que se produce en los programas pedagógicos, según mi experiencia, también se reproducen en las creaciones del alumnado, que intentan no contrariar al público adulto, a sus familiares y profesorado. Por tanto, creo que no hay que forzar propuestas, no hacer lecturas forzadas, sino dejar que las formas de expresión y su censura o no censura también se produzca ya que forma parte del proceso de creación.

En esta pedagogía de la creación es interesante el modelo que propone Cristina, la producción de materiales que no omitan significados, que ofrezcan una lectura única, que se parta también de mecanismos externos a la propia creación como búsqueda de nuevos lugares para situar al espectador, subvertir ciertas tradiciones establecidas, generar foros para una reflexión colectiva de la propia creación e “ignorar” esos límites entre las distintas formas de expresión artística, por ejemplo, ignorar que una performance pueda convertirse en un momento dado en instalación, otro en concierto y otro en expresión teatral.

En esta pedagogía de la creación, los procesos de creación ya son espacios de diálogo, por eso la inclusión de experiencias de creación participativa dentro de propuestas artístico-musicales pueden subvertir los roles que desempeñan espectadores e intérpretes, además, generado desde ámbitos educativos con alumnado infantil y juvenil, puede propiciar ese diálogo intersubjetivo e intergeneracional que necesitamos para que las músicas se conviertan en dispositivos de vinculación y acción cooperativa.

Recensión de la sesión 6: *Tabla Redonda*. Participada por Vika Kleiman, Javier Duque, Cristina Cubells Pérez, Miquel Àngel Essomba y Silvia Carabetta.

En esta sesión de cierre Vika nos interpela con las características que Larrosa señala de un profesor artesano: dar tiempo, darse un lugar como disposición y exposición y darse un gesto, todos ellos importantes en aquellos docentes que buscan pensar críticamente y revisar sus maneras de hacer.

La primera de las preguntas lanzadas es cómo crear las posibilidades de emancipación en la deriva neoliberal en la que estamos inmersos. Una de las maneras puede ser pensar de qué manera poder revertir esta tendencia que cuestiona al docente y su práctica y que están fomentado desde los poderes políticos que toman las decisiones sobre educación. Otro de los aspectos que me parecen importantes es la reflexión de si la institución y la organización institucional permite estos espacios de pedagogía crítica. Aquí aparece la necesidad de vinculación y de generar imaginarios posibles ante estas resistencias de lo establecido.

La propuesta de una pedagogía musical crítica está en lo que muchos venimos defendiendo y poniendo en práctica. Impulsar desde espacios institucionales periféricos una huida de lo individualizado para sustituirlo por una construcción colectiva. En el laboratorio donde participo, de gestión colectiva, horizontal y democrática, buscamos una convergencia entre la investigación y la Pedagogía Crítica, aunando esta construcción colectiva crítica desde la figura del docente investigador y actúa como vínculo de sociedad, universidad y escuela, es decir, el docente como ese engranaje que sostiene la interacción entre estos tres espacios.

Es de importancia reconocer el valor de la práctica. Estamos reproduciendo un modelo donde el saber teórico se impone al saber que da la práctica, cuando es esta última la que le otorga sentido y significado. Es una necesidad de nuestro tiempo romper con estas dinámicas que siguen ampliando las brechas entre saberes, esta deconstrucción debe llevar a el reconocimiento y valorización de los saberes prácticos para ponerlos al mismo nivel de los saberes teóricos, puesto que la experiencia práctica es generadora de teorías conectada con las dificultades y complejidad de las realidades en las que se desarrollan. La búsqueda de generalizaciones deja de un lado las experiencias concretas, cuando estas experiencias concretas pueden aportar saberes valiosos para comprender nuestra realidad compleja.

La aparición de nuevos mediadores de aprendizaje y de una infoxicación puede motivar vértigo en el estudiantado debido a las tensiones producidas entre las formas de conocimiento o estudio analógicos y las digitales. Las primeras adolecen de facilitar los procesos de gestión de información y tiempo y las segundas adolecen de un sistema que permita pausar el tiempo y las prisas en pro de la reflexividad.

TAREAS SEMINARIO DE PEDAGOGÍAS CRÍTICAS DE LA ESMUC*

Cuando situamos las preferencias musicales en nuestras aulas de educación musical generamos tensiones en el docente porque no se reconoce en esas prácticas culturales, no conoce los porqués ni cómo se relaciona su alumnado con esta música. También genera tensiones en el alumnado que utiliza su música para diferenciarse del mundo adulto, y que ve una forma de transgresión acceder a lenguajes, estéticas, grupos culturales o contraculturales, etc. Utilizar sus músicas su faceta privada, accediendo a lo que, generalmente, prohíbe el mundo adulto con una pretensión de protección. El choque cognitivo que experimenta el alumnado es también una tensión importante que hay que gestionar. Pensamos que la utilización estas músicas y la reflexión colectiva en tertulias dialógicas musicales pueden ser el punto de partida de proyectos de creación colectiva donde se pongan a dialogar los saberes diversos que hay en un aula. El alumnado está en otra onda, una onda donde nosotros no estamos y solo desde ese acercamiento podemos actuar.

Lo que buscamos el grupo de maestros del Pedalab con el trabajo de las preferencias en el aula es sistematizar esta práctica y generar argumentos el rechazo que pueda causar. Además, obtener una orientación colectiva para que la actividad gane significados. Buscamos esa posibilidad educativa de aquellos temas que se obvian en el currículum, que se suelen censurar por familias, profesorado e incluso el propio alumnado, el cual rechaza apropiarse de ese espacio de seguridad que aporta la escuela

Por tanto, una pedagogía musical crítica debe tener la valentía de tensionar, poner en tensión al docente que renuncia a espacios de poder, control y decisión y poner en tensión al alumnado. Pero no hacerlo tensionar como para colapsar y que se genere una ruptura, sino tensionar para favorecer el diálogo entre la persona que tiene el deber de educar y la persona que beneficiaria de este proceso educativo compartido. En esta práctica, lo ideal sería tener un modelo de currículum social, participado y compartido.

Cuando hablamos de pedagogías críticas siempre rechazamos el individualismo. En la investigación colaborativa esta vinculación tiene que darse por los intereses comunes, el compromiso, la adquisición de agencia (sentimiento de capacidad de acción) y una construcción compartida de significados para lo que es importante la revisión de conceptos.

La reflexión educativa crítica tiene que centrarse en muchos aspectos. Revisar los materiales musicales que utilizamos, los contenidos y, por supuesto, los métodos en relación con las formas de aprender. Gimeno Sacristán hace referencia a aprendizaje relevante y Rogoff habla de apropiación participativa en las prácticas pedagógicas musicales. La escuela y la práctica docente debe incorporar tiempos de pensamiento y reflexión para dirigirnos a esos futuros posibles que van más allá de sobrevivir y contener. Hay que actuar desde la confianza en el alumnado y el profesorado, y la convicción de que el futuro no se nos da, el futuro lo tenemos que construir con nuestras acciones.